

**MAVZU: KIMYO DARSLARIDA O'QUVCHILARDA KREATIVLIKNI
RIVOJLANTIRISH HAMDA IJODIY FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI
SHAKLLANTIRISH**

**Buxoro viloyat XTB tabiiy fanlar
metodisti Mehmonova Zarina Imomovna
G'ijduvon tuman 5-IDUM kimyo fani
o'qituvchisi Kasimova Zulfiya Aminovna**

The book is mainly for young, recently graduated teachers, to train their practical teaching skills. It contains useful techniques, methods and recommendations and the main idea is "People firstly must change themselves in order to change the world around them".

The family is the start of the upbringing, parents and siblings are responsible for the development of the child's personality: social skills, creativity etc. When they come to kindergarten, and school, teachers will take the responsibility as well as parents. Teachers and parents should work cooperatively with each other to solve problems in children's behaving.

Key words: creativity, motivation, creative thinking, new ideas, logics, marking, upbringing.

Annotatsiya

Bu tavsiyada bilim yurtini yangi bitirib kelgan yosh o'qituvchilar uchun dars davomida amal qilishi kerak bo'lgan metodlar berilgan bo'lib, asosiy maqsad inson avvalo o'zgarishni o'zidan boshlashi kerakligi aytiladi. O'quvchi fikrlash doirasining keng bo'lishi, ya'ni kreativ fikrlashi, insoniylik fazilatlarining shakllanishi, odob-axloq qoidalariga amal qilishi birinchi navbatda oilada shakllansa, keyinchalik bu sifatlar maktabgacha ta'lim va maktabda rivojlanishi ustoz hamda murabbiylarga bog'liq ekanligi hayotiy misollarda aks ettirilgan hamda dars davomida qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi bir metodlardan namunalar berilgan.

Kalit so'zlar.

Kreativ fikrlash, kreativlikni rivojlantirish, motivatsiya, mantiq, ijodiy fikrlash, donolar o'giti, yangi g'oya, fikr erkinligi, baholash, farzand tarbiyasi.

Аннотация

Эта рекомендация содержит методы, которые молодые учителя должны применять на протяжении всего урока для молодых выпускников учебного заведения, и в ней говорится, что главная цель состоит в том, чтобы человек сначала начал изменения в себе. Если в семье в первую очередь формируется широкий круг мышления ученика, то есть креативное мышление, формирование

человеческих качеств, соблюдение правил этикета, то в дальнейшем развитие этих качеств в дошкольном образовании и школе зависит от учителей и наставников, то есть на реальных примерах, а также приводятся примеры некоторых методик, которые можно применять на уроках.

Ключевые слова.

Креативное мышление, развитие креативности, мотивации, логики, творческого мышления, удобрения мудрости, новой идеи, свободы мысли, оценки, воспитания детей.

Har qanday ishga kirishishdan oldin ijodiy va mantiqiy fikrlash, reja asosida ish yuritish hamda bilim eshiklarini ochish zarur. Bilim eshiklarini ochadigan kalit bu-o'qish, o'qish va yana o'qishdir.

Agar biz-bir yilga rejalashtirsak, don sochamiz, o'n yilga rejalashtirsak, daraxt ekamiz, agar butun umrga rejalashtirsak kishilarni o'qitamiz va tarbiyalaymiz.

(Xitoy xalq maqoli)

Donolar o'gitidan

Aniq maqsadli inson hatto eng og'ir yo'lni ham bosib o'tadi. Maqsadi yo'q inson esa hatto eng silliq yo'ldaham joyidan siljimaydi.

Tomas Karleyl

Ta'lim tizimini tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona hayot falsafasi. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar qilib voyaga yetkazish - ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim.

I. Karimov

Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q.

Sh.Mirziyoyev

Reja:

1. Kreativ fikrlash nima?
2. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berish lozim?

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish uchun dastlab bu tushunchaning mazmunini bilish lozim. Kreativlik inglizcha "create" so'zidan olingan bo'lib, yaratish ma'nosini bildiradi.

Kreativlik deganda insonning yangilik yaratish, muammolarni yechishga qaratilgan ijodiy qobiliyati tushuniladi. Uning tagzamidagi originallik, noodatiylik va erkinlik yotadi.

Shuningdek, kreativ fikrlash muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash, bir nuqtaga turli rakursdan yondashishni anglatadi. Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi, u shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'pqirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilish, o'rnatilgan stereotiplarni isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi.

Berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo'lmaydi, ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr, yangi g'oyaning paydo bo'lishi asosiy shartdir. Masalan, ingliz tilida so'zlarni yodlab, grammatika qoidalarini "suv qilib ichib yuborgan" bo'lsangiz ham, insho yozolmasangiz, barchasi bekor. "Tasavvur-bilimdan muhim" deganida Albert Eynshteyn aynan mana shu jihatni nazarda tutgan. Ko'pincha noodatiy fikrlar, yechimlar kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun avvalo, fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berish lozim.

Eng ajablanarli jihati ta'lim-tarbiya jarayoni ham bolalarni bir xil fikrlashga o'rgatib qo'yar ekan. Mashhur ixtirochi va kashfiyotchilarning aynan maktabdagi ta'lim jarayonidagi bir xillikka ko'nikolmagani, qoliplarga sig'maganini ko'rish mumkin. Masalan, A.Eynshteynning maktabdan haydalihi, D.Mendeleyevning kimyo fanidan "uch" olgani bunga misol bo'ladi.

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish

Bu jarayonning tagzamidagi motivatsiya yotadi. Insonga berilgan motivatsiya uning hayot tarzini butunlay o'zgartirishga qodir. Bu haqda Napoleon Xill shunday hikoya qiladi.

Napoleon Xill hikoyasi

Kichkinaligimda hamma meni shum va bezori deb hisoblardi. Har safar yaylovdan sigir qochsa, qayernidir to'g'on vayron qilsa yoki daraxtni arralab ketsalar, hamma aynan mendan gumonsirar edi. Onam vafot etdi, otam boshqa ayolga uylandi. Otam hammani tanishtirib, menga kelganda, bu esa Napoleon, hududimizdagi eng yomon bolakay shu,-dedi.

Bir umrlik saboq

Shundan keyin o'gay onam menga nisbatan qanday ish qilganini hech qachon unutmayman. U har ikkala qo'lini yelkamga qo'ydi, ko'zimga tik qaradi va ko'zini qisdi, buni bir umrga eslab qoldim.

- Eng yomon deysizmi?, - deb so'radi u. – Hech unaqa emas! U bu yerda eng aqllisi, biz uning o'ziga shuni aytishimiz kerak.

Natijada

O'gay onam meni doimiy ilhomlantirib, ruhlantirib keldi, u boshqalarga ham o'z kuchiga ishonchni, rag'batni, qiziqishni ta'minlagan edi. Aytish mumkinki, aynan o'gay onam meni odam qildi.

Nima qilmoq kerak?

O'quvchilarning bilimga bo'lgan ehtiyojlari va qobiliyatlarini shakllantirish hamda rivojlantirish uchun o'z sohasini mukammal biladigan, zamon bilan hamnafas bo'la oladigan, o'quv va tarbiya jarayonida zamonaviy interfaol metodlar hamda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalana oladigan o'qituvchilar kerak. Kimyo darslarida o'quvchilarda kreativlikni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida quyidagi metodlardan foydalanish mumkin

Harfli topishmoq

Quyidagi savollarga javob orqali bugungi darsimizga tegishli elementlar nomini bilib olamiz

1-savol

Tajribalarda eng ko'p ishlatiladigan asbob nomining 7-harfi

2-savol

Kuchsiz bo'lishiga qaramay kuchli zahar hisoblangan kislota nomining 3-harfi

3-savol

Inert gaz bo'lmish argon elementi ma'nosining 3-harfi

4-savol

Nur so'zidan olingan element nomining 4-harfi

5-savol

93-element nomining oxirgi harfi

Javob: kaliy

1-savol

Oddiy modda holida eng og'ir gaz, atom og'irligi 222 ga teng bo'lgan element nomining

oxirgi harfi

2-savol

Birinchi o'zbek kimyogar ayoli ismining ikkinchi harfi

3-savol

Yerning lotincha nomiga to'g'ri keladigan element nomining bosh harfi

4-savol

Lakmus, fenolftalein, metil zarg'aldog'i - umumiy nomlarining oxirgi harfi

5-savol

Ilgari vaqtlarda havo sharlari H₂ gazi bilan to'ldirilganda ba'zan havoda portlab, ko'ngilsiz hodisalar yuz berar edi. Buning oldini olish uchun H₂ dan tashqari qo'shilgan gaz nomining to'rtinchi harfi

6-savol. Yerning yagona tabiiy yo'ldoshi nomining oxirgi harfi

javob: natriy

Kimyoviy kreptogramma savollari

1. Tibbiyotda surgu dori sifatida ishlatiladigan tuz
2. Elektr oqimi ta'sirida oksidlanish-qaytarilishni yuzaga keltiradigan jarayon nomi
3. Gugurt cho'pi kallagida bo'ladigan tuz
4. Avtogen payvandlashda ishlatiladigan modda
5. Is tekkanda birinchi yordam berish uchun ishlatiladigan modda

Javoblar:

1. Magniy sulfat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 12
2. Elektroliz 15 9 15 13 12 16 18 9 5 26
3. Kaliy xlorat 13 29 56 17 9 18 2 12
4. Kalsiy karbid 13 2 9 19 5 6
13 2 16 20 5 24
5. Navshadil spirt 21 2 22 23 18 24 5 9
7 14 5 16 2

Kreptogramma to'g'ri yechilsa, kolba ichidan 16 element nomi o'qiladi

13 2 9 5 6
16 8 17
6 18 24
20 18 16
1 5 7
2 26 18 12
12 15 1 5 16
13 7 15 21 18 21
13 2 9 19 5 6
13 5 7 9 18 16 18 24
3 2 24 18 9 5 21 5 6
25 6 21 23 12 15 6 21 5 6
18 9 12 5 21 3 8 3 8 16 12
1 15 21 24 15 9 15 15 22 5 6
14 16 18 12 2 13 12 5 21 5 6
14 16 2 26 15 18 24 5 1

Javoblar:

k a l i y
r u x
y o d

b o r
 m i s
 a z o t
 t e m i r
 k s e n o n
 k a l s i y
 k i s l o r o d
 g a d o l i n i y
 e y n s h t e y n i y
 o l t i n g u g u r t
 m e n d e l e y e v i y
 p r o t a k t i n i y
 p r a z e o d i m

Kataklarda elementlar

a, a, b, y, y, y, y, k, n, l, l, t, t, i, i, i, i, i, i, r, r, u, d

Kataklardagi harflarning birortasini ham tushirmasdan yoki birorta harf qo'shmay, ularni kataklarga qayta joylashtirib, to'rtta elementning nomini chiqaring

Javoblar:

1.Litiy 2.Kaliy 3.Natriy 4.Rubidiy

Kimyoviy topishmoq

Inson usiz o'z hayotini tasavvur eta olmaydi. Yer yuzining 3/4 qismi u bilan qoplangan. Agar metallarning atom massalarini to'g'ri topsangiz uning nimaligini topasiz.

Metallar /atom massalar	23	39	7
Litiy	K	L	S
Natriy	U	M	O
Kaliy	Z	V	D

Topishmoqning javobi - SUV

Kubik-rubik o'yini

O'quvchilar quyidagi - s, p, d, f, 1, 3, 5, 7, 2, 6, 10, 14-harf va sonlarni kubiklarga to'g'ri joylashtirsa, kubik-rubikning ranglari mos ravishda to'g'ri yig'ilgan bo'ladi.

S-1 ta yacheyka, 2 ta elektron
 P- 3 ta yacheyka, 6 ta elektron
 D- 5 ta yacheyka, 10 ta elektron
 F- 7 ta yacheyka, 14 ta elektron

Anorganik birikmalarning asosiy sinflari

NaOH, HCl, CaO, BaO, NaCl, KClO, Ca(OH)Cl, KOH, FeO, KBr, ZnS, AlP,
 CuO, LiOH

Oksidlar

Asoslar

Kislota

Tuzlar

“Intervyu” texnologiyasi

Bu texnologiya o‘quvchini savolni to‘g‘ri tuzish, savol bera olish, savolga to‘g‘ri javob berish, boshqalarni tinglay olish madaniyatiga o‘rgatadi.

Masalan:

7-sinf. 1-topshiriq: Bugungi kecha-kunduzda ekologik muammolar va ularning yechimi haqida intervyu tayyorlash.

Topshiriqni bajarish Sinf o‘quvchilari ikki guruhga ajratiladi. Birinchi guruh savol tuzadi, ikkinchi guruh javob beradi.

Mantiqiy fikrlash

Bolada kreativlikni rivojlantirish uchun ham mantiqiy fikrlashni oshirish zarur. Hurmatli Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev aytganlaridek, kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma’naviyatga erishib bo‘lmaydi. Kitob o‘qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo‘q.

Kelajak kimning qo‘lida?

Kelajagimiz yoshlar qo‘lida deymiz. Lekin qo‘lida kelajak bo‘lgan yoshlarni kim yetishtirib beradi? Albatta o‘qituvchilar. Demak, kelajagimizning porloq bo‘lishi avvalo o‘qituvchi zimmasida ekanini anglagan holda o‘z ustimizda samarali ish olib borishimiz va bilganlarimizni yosh avlodga yetkazishimiz zarur.

Hunarni asrabon netgumdir oxir

Olib tufroqqami ketgumdir oxir, deganida A.Navoiy beshak haq edi.

Akseleratsiya

Akseleratsiya-lotin tilidan olingan bo‘lib, tezlashish, oldinlab ketish, ilgariylash degan ma’noni anglatadi. Hozirgi kecha-kunduzda bu faqat bolalar gavda o‘lchamlarining jadal kattalashuvida emas, balki ularning dunyoqarashi hamda fikrlashlari ilgariylab ketishi, shuningdek erta balog‘atga yetishida ham namoyon bo‘ladi.

(Tabiiy fanlarning 1- sinfdan o'tilishi)

Hozirgi zamon o'quvchisi:

Hozir zamon o'quvchisi axborot texnologiyalaridan foydalanishda ba'zi o'qituvchilardan ham o'zib ketgani hech kimga sir emas, demak o'qituvchi tub ma'noda o'quvchini buyuk kelajak sari yetaklay olishi, farovon hayotni qura oladigan shaxs sifatida shakllantira olishi, ma'nan yetuk avlodni voyaga yetkaza olishi lozim.

Mantiqiy fikrlang

1. FUT+BOL = O'YIN 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni shunday joylashtiringki, natija 4 talik son bo'lsin, hech bir son takrorlanmasin
2. 44444=55 amal ishoralarini shunday joylashtiringki, natija 55 bo'lsin.
3. Ali o'zidagi puldan Valiga 100 so'm bersa Valining puli Alidan 4 marta ko'p bo'ladi. Vali Aliga 600so'm bersa, Alining puli Valinikidan 3marta ko'p bo'ladi. Har birining qanchadan puli bo'lgan?

Baholash:

O'quvchilarni qanday baholash mumkin? Deylik, bir sinfda 30 ta o'quvchi bor. Ularning barchasida bilim sifati fanlar bo'yicha farq qiladi. Kimdir ona tilidan yaxshi o'zlashtirsa, kimdir tabiiy fanlarni yaxshi o'zlashtiradi. Buning sababi nimada? Albatta asosiy faktor o'qituvchi bo'lib qolaveradi.

Nima uchun?

Bilim sifati:

Bolada umumyetuklik daraja yuqori bo'lib, (psixologlar orqali aniqlanani) bilim sifati past bo'lishi mumkin, sababi bunday o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olinmaganligi va yetarli darajada bilim berilmaganligidir.

Yetuklik darajasini birinchi o'ringa qo'yish kerak, mantiqiy fikrlay bilgan bola har qanday fanni o'zlashtira oladi

Xulosa:

Bugungi suhbatimizdan shu narsa kelib chiqadiki, o'quvchilarda kreativlikni rivojlantirish uchun o'qituvchi turli xil metodlardan foydalanib dars o'tishi uchun kuchli darajada qurollangan bo'lishi, mantiq ilmidan boxabar bo'lishi shart.

Psixologlar maslahati

Bilim olishni rivojlantirish uchun 10 ta tavsiya

1. Stressni kamaytiring
2. Qiziquvchan bo'ling
3. Ruhiy salomatligingizni yaxshilang
4. Tez-tez tanaffuz qiling
5. Rejali takrorlang
6. O'rgangan narsangizni o'rgating
7. O'zingizga qiyin bo'lgan narsalarni mashq qilishga ko'proq vaqt ajrating
8. Jadval asosida o'rganishni davom ettiring
9. Mukammal o'quv joyini yarating
10. Buyuklardan o'rganing, o'z hayotingizga tadbiq qiling

O'qituvchining kreativligi

O'qituvchi kuchli bilimga ega bo'lsa-yu, lekin uni o'quvchiga yetkazib bera olmasa, yetuk mutaxassis degan nomni qozona olmaydi. Demakki, bugungi yetishib kelayotgan yosh avlodga yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishlari kerakligini tushuntirib berish zarur. Zero ular buyuk kelajak quruvchi avlodni voyaga yetkazadilar. Barcha ustozlarga yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun omad yor bo'lsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz"
2. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch"
3. Napoleon Xill "O'yla va boy bo'l"
4. Qiziqarli kimyo
5. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari"